

Речевой корпус «Интонация русского диалога»¹

А. В. Архипов, О. Ф. Кривнова, А.А. Лебедев

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Abstract

The paper presents the speech corpus “Intonation of Russian Dialog” (IRD), its history, purpose, and functionality. The IRD corpus started as an MS Access database developed in 2004-2006 by a research team at the philological faculty of Moscow State University lead by S. V. Kodzasov. The database contained descriptions of most important prosodic characteristics (several tonal features, tempo, loudness, phonation types) of quasi-natural dialog phrases performed and recorded by project members and students. These descriptions are now being transferred to a multi-layer time-aligned markup format of ELAN multimedia annotator, to be browsable and searchable online. A complementary part of the project will be devoted to natural spoken narrative discourse. The project is currently supported by the RFH grant #11-04-12042.

1. Общие сведения

Корпуса звучащей речи, которые также называют речевыми базами данных, представляют собой важнейший тип языковых ресурсов. На их материале строятся и «обучаются» модели синтеза и распознавания речи. Помимо использования в современных речевых технологиях, речевые корпуса представляют большой интерес для исследователей звучащей речи. С этой точки зрения в число требований к речевым корпусам входят мультимедийность, подробная разметка, удобство поиска, общий доступ. (Подробнее о речевых корпусах см. в [1]).

В лингвистике, как теоретической, так и прикладной, всё большее внимание уделяется изучению проблем диалогического дискурса в самых разных формах и жанрах. При этом хорошо известно, какую важную роль в межличностном диалогическом взаимодействии играет интонация. В настоящее время фонетические исследования в области интонации направлены на информационные, семантико-прагматические и дискурсивные аспекты ее функционирования в речи и на соответствующие акустические средства.

Речевой корпус «Интонация русского диалога» (далее: ИРД) находится на пересечении указанных зон научного и практического интереса. В отличие от Национального корпуса русского языка, он изначально ориентирован на представление звучащей речи, а не письменного текста. Корпус разработан для иллюстрации роли просодии в современном русском языке, и прежде всего в оформлении разнообразных по типу реплик русского диалога, потому что именно в диалогическом дискурсе роль интонации особенно велика; в то же время, до сих пор нет литературных источников, в которых бы давалось систематизированное представление о соотношении просодических и семантико-прагматических характеристик высказывания в диалоге. Основная цель корпуса — детальная просодическая транскрипция представительного массива диалогических высказываний в сочетании с их семантико-прагматическими и грамматическими аннотациями. Рассматривались не только тональные конфигурации, отражающие семантико-прагматические характеристики высказываний, но также акцентная, громкостная, темпоральная, фонационная и тембровая структура и их разнообразные функции в устном диалоге.

Корпус предназначен в первую очередь для исследователей русского языка, а также для обучающихся ему. От корпусов, создаваемых для целей автоматической обработки речи, он отличается специализированной классификацией и специальным подбором диалогических

¹ Проект осуществляется при поддержке гранта РГНФ № 11-04-12042в.

реплик, репертуаром локальных и интегральных просодических характеристик, что представляет особый интерес для лингвистов, занимающихся фонетикой и речеведением.

Весь речевой материал в корпусе ИРД (в отличие от второй части проекта, посвящённой повествовательным текстам) — это записи реплик в дикторском исполнении, а не записи естественной речи. Такое решение имеет свои преимущества и недостатки. Естественная речь более интересна с точки зрения изучения ядерных, наиболее употребительных просодических моделей. Но только записи заранее отобранных примеров в дикторском чтении позволяют покрыть все возможные варианты диалогических реплик, представленные в классификации.

2. Создание корпуса ИРД

2.1. База данных «Интонация русского диалога»

Создание базы данных ИРД осуществлялось поэтапно: в 2004 г. был разработан компонент базы данных по вопросительным высказываниям, в 2005 г. — по побуждениям, а в 2006 г. — по сообщениям в составе диалога. В окончательном виде проект был реализован в виде трех самостоятельных баз данных в программе MS Access, объединенных под общей оболочкой и содержащих соответственно массивы вопросительных, побудительных и повествовательных реплик. Единица базы соответствует отдельной реплике (высказыванию) и содержит звуковой файл диалогической реплики, семантические классификаторы типа реплики, графический файл с интонограммой и многопараметрическое описание просодии реплики (для побудительных реплик — также многопараметрическое описание прагмо-семантики реплики). Возможен поиск и отбор данных как по семантическим, так и по фонетическим основаниям, можно также текущим образом прослушивать объекты базы данных и наблюдать их акустические характеристики. Подробно процесс создания базы данных и результаты данного проекта описаны в [2-4].

Создатели корпуса ставили перед собой ряд взаимосвязанных задач:

1. Разработка семантико-прагматической классификации (рубрикации) реплик каждого из трёх типов и формирование текстового массива примеров диалогических реплик;
2. Семантико-прагматическая разметка высказываний из текстового массива БД;
3. Озвучивание высказываний из текстового массива БД (запись речевого материала БД);
4. Просодическая разметка речевого материала БД.

2.1.1. Текстовый состав БД «ИРД»

При проектировании текстового состава диалогических высказываний на каждом этапе работы разрабатывалась комплексная классификация реплик каждого из трех анализируемых классов. В этих классификациях суммировались результаты фундаментальных лингвистических исследований последних десятилетий, а также результаты авторского анализа массива высказываний, собранных по материалам диалогов в СМИ. В основе классификаций лежат разработанные участниками проекта С. В. Кодзасовым и И. М. Кобозевой [2-5] независимые грамматические и семантические признаки, которые учитывают как лексико-синтаксическую структуру предложений-реплик, так и их семантико-прагматические свойства.

При работе над текстовым составом БД авторы стремились максимально полно покрыть все разнообразие соответствующих реплик, наблюдаемое в русской речи. Оказалось, что массивы порядка 300–400 реплик (для каждого из трёх компонентов) достаточно полно отражают пространство дискурсивных возможностей русской речи. В итоге, в БД было введено порядка 1000 высказываний, покрывающих все основные разновидности диалогических реплик (иницирующих и реактивных).

Классификации, построенные в рамках проекта, по степени подробности превосходят описания, имевшиеся в русистике ранее, а их признаковая база представляет собой эффективный инструмент функционально-лингвистической разметки БД.

2.1.2. Запись речевого материала БД

Отобранный текстовый массив БД был озвучен и записан в студийных условиях. На первых двух этапах работы запись производилась на магнитную ленту, а затем материал оцифровывался и файлировался. На третьем этапе работы был использован цифровой рекордер, записывающий непосредственно файлы формата *wav*. В качестве дикторов выступили участники проекта, все — носители литературной нормы, жители Москвы, с высшим образованием. Запись осуществлялась в соответствии с микросценариями диалогового взаимодействия: вопрос — ответ; побуждение — реакция; сообщение — реакция на сообщение.

2.1.3. Просодическая разметка речевого материала БД

Звуковые файлы были подвергнуты детальному акустико-интонационному анализу, в результате которого каждому файлу была сопоставлена просодическая дескрипция. За ее основу была взята предложенная С. В. Кодзасовым [6,7] система описания интонации, носящая комбинаторный характер и не ориентированная на фиксированный набор интонационных конструкций (в отличие от, например, системы интонационных конструкций Е. А. Брызгуновой).

В транскрипционной системе корпуса «ИРД» различаются локальные и интегральные просодические характеристики высказываний, такие как тональный акцент на отдельном слого vs. тональный регистр синтагмы; удлинение гласного vs. медленный темп произнесения синтагмы; громкостный акцент на гласном vs. повышенная громкость синтагмы; гортанная смычка на гласном vs. скрипучая фонация на синтагме, и т. п. Для одной характеристики могут учитываться несколько акустических параметров: так, например, для тона фиксируется направление изменения, интервал, регистр, временная локализация в слого (для тональных акцентов).

2.1.5. Структура БД «ИРД»

База данных «ИРД» реализована в виде реляционной базы данных MS Access 2000. Каждая единица базы, соответствующая одной реплике, содержит следующие зоны:

- а) стандартная орфографическая запись реплики;
- б) орфографическая запись высказывания с пометами, определяющими размещение в нём акцентов и сферу действия интегральных просодий;
- в) интонационно-акустическая расшифровка акцентов;
- г) интонационно-акустическая расшифровка просодических блоков (интегральных просодий);
- д) тип реплики по рубрикатору (до 5 уровней классификации);
- е) семантико-грамматическая форма, дающая многопараметрическое описание предложения (коммуникативный тип, модальность, грамматическая характеристика и др.) [для побудительных реплик].

Форма снабжена кнопками, которые дают возможность прослушать запись, а также просмотреть график звуковой волны и интонограмму, полученную с помощью программы *Speech Analyzer*.

2.2. От базы данных к мультимедийному корпусу

2.2.1. Перенос разметки в формат ELAN

В 2009 году была поставлена новая задача — преобразовать базу данных «Интонация русского диалога» в мультимедийный online-корпус. Требовалось расширение функциональности, которое бы позволило: (1) открыть доступ к корпусу любому пользователю через Интернет; (2) осуществить синхронизацию просодической разметки со звуковым материалом, что даёт возможность непосредственного наблюдения происходящих явлений в момент прослушивания аудио/видео файла; (3) производить расширенный поиск в корпусе, в том числе с использованием регулярных выражений. Пользователь может задать необходимые критерии поиска и получить на выходе список реплик, соответствующих обозначенным критериям.

Для выполнения данной задачи была выбран мультимедийный разметчик ELAN [8], разработанный в Институте психолингвистики Макса Планка (Неймеген, Нидерланды).

Новая задача потребовала внесения нескольких изменений:

1. Деление материала по разделам рубрикатора. Если в первоначальной базе данных минимальный аудио-файл соответствовал отдельной реплике, то теперь он соответствует объединению всех реплик, относящихся по классификации к одному разделу нижнего уровня. В объединенном аудио-файле реплики или микродиалоги разделены паузами длиной в 1 секунду.

2. Тональные движения. Помимо тональных акцентов, которые присутствовали в первоначальном варианте, отныне в дополнительном слое разметки фиксируются все неавтоматические тональные движения. Этот уровень представления изменения ЧОТ является промежуточным по степени абстракции между собственно интонограммой и маркировкой (значимых) тональных акцентов. Неавтоматические тональные движения характеризуют конкретное произнесение определенной реплики, в отличие от тональных акцентов, которые являются характерными для определенных интонационных конструкций и моделей. При этом тональные движения получили градуированную шкалу измерений (1 — от 1 до 3 полутонов, 2 — от 3 до 5 полутонов, 3 — от 5 до 8 полутонов, 4 — больше 8 полутонов). Минимальной единицей фиксации тонального движения является слог.

3. Деление на слова и интонационные фразы. Так как корпус является мультимедийным и все реплики привязаны по времени к аудиофайлу, было решено ввести два дополнительных синхронизированных с аудиофайлом уровня разметки, на которых реплика будет разделена на слова и на интонационные фразы.

4. Фонетическая транскрипция. Было произведено автоматическое фонетическое транскрибирование всей базы данных. Фонетическая транскрипция была получена при помощи автоматического транскриптора, разработанного сотрудниками филологического факультета МГУ для системы синтеза речи. (Подробно транскриптор описан в [9].) На настоящий момент полученная каноническая фонетическая транскрипция не откорректирована по реальному произнесению и не синхронизирована с тональной и другой разметкой.

5. Паузация. Было принято решение на месте пауз внутри реплики отмечать длину паузы с точностью до десятой доли секунды.

6. Графики. Программа ELAN генерирует осциллограмму для каждого отдельного файла самостоятельно. Вдобавок, она дает возможность присоединить интонограмму, созданную в программе Praat (Praat PitchTier). Таким образом, корпус не лишился той информации, которая в первоначальном варианте базы представлялась в виде присоединенного графического файла.

7. Отказ от переноса информации из полей «Интервал» и «Локализация», так как с учетом обработки тонов на каждом слоге эта информация становится излишней.

8. Отсутствие полной классификации в каждом файле. Для каждого обработанного аудиофайла заполняются самый верхний (общий) и самый нижний (частный) разделы классификации. Приведем пример.

Полная классификация реплики «Хорошо, что родители были дома» такова:

- 1. Иницирующие реплики >
- 1.1. Положительные высказывания >
- 1.1.2. Маркированные оценочные характеристики в сравнении с нейтральными >
- 1.1.2.3. Аксиологический статус сообщений >
- 1.1.2.3.Б. Сообщения о положительном и акты одобрения (похвалы и благодарности).

Непосредственно в разметке реплики в корпусе отражены следующие сведения: «1. Иницирующие реплики» и «1.1.2.3.Б. Сообщения о положительном и акты одобрения (похвалы и благодарности)». Полная классификация в корпусе будет представлена в виде метаданных, сопоставленных тому или иному узлу структуры корпуса.

После обработки реплика стала выглядеть следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Анализ и многоуровневая разметка реплики «Хорошо, что родители были дома».

2.2.1. Онлайн-версия корпуса

Программа ELAN предназначена для работы с разметкой на локальном компьютере пользователя. Для реализации онлайн-версии корпуса используется платформа LAT (Language Archiving Technology), также разработанная в Институте психолингвистики Макса Планка. ПО LAT позволяет производить онлайн-просмотр разметки, прослушивание/просмотр мультимедийных файлов, поиск по метаданным и по содержанию разметки. Кроме того, пользователь может скачать интересующие его медиафайлы вместе с разметкой для работы на своем компьютере.

В данный момент производится проверка обработанных файлов. Проверка затрагивает все заполненные уровни, но основной фокус внимания приходится на уровни представления локальных акцентов и тональных движений.

После завершения проверки мы приступим к итоговому этапу: обработанные файлы будут выложены на сервер [10] и к ним будет открыт общий доступ.

Литература

1. *Кривнова О. Ф.* Области применения речевых корпусов и опыт их разработки // Труды XVIII сессии Российского акустического общества РАО., Таганрог, 2006
2. *Кодзасов С. В., Бонч-Осмоловская А. А., Захаров Л. М., Кобозева И. М., Кривнова О. Ф.* База данных «Интонация русского диалога»: вопросительные реплики // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды международной конференции «Диалог'2005» (Звенигород, 1–6 июня 2005 г.). Наука, 2005. С. 245–249.
3. *Кодзасов С. В., Архипов А. В., Бонч-Осмоловская А. А., Захаров Л. М., Кривнова О. Ф.* База данных «Интонация русского диалога»: побудительные реплики // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды международной конференции «Диалог 2006» (Бекасово, 31 мая — 4 июня 2006 г.). М.: Изд-во РГГУ, 2006, с. 236–242.
4. *Кодзасов С. В., Архипов А. В., Бонч-Осмоловская А. А., Захаров Л. М., Кривнова О. Ф.* База данных «Интонация русского диалога»: реплики-сообщения // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды международной конференции «Диалог 2007» (Бекасово, 31 мая — 4 июня 2007 г.). М.: Изд-во РГГУ, 2007.
5. *Кобозева И. М.* Опыт разработки признаковой базы для характеристики лексико-синтаксических, семантических и прагматических свойств вопросительных реплик // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды международной конференции «Диалог'2005» (Звенигород, 1–6 июня 2005 г.). Наука, 2005. С. 238–244.
6. *Кодзасов С. В.* Комбинаторная модель фразовой просодии // Просодический строй русской речи. М., 1996.
7. *Кодзасов С. В.* Уровни, единицы и процессы в интонации // Проблемы фонетики. Вып. 3. М., 1999.
8. *Wittenburg, P., Brugman, H., Russel, A., Klassmann, A., Sloetjes, H.* ELAN: a Professional Framework for Multimodality Research. // Proceedings of LREC 2006, Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation. 2006. [<http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/>]
9. *Кривнова О. Ф., Захаров Л. М., Строкин Г. С.* Многофункциональный автоматический транскриптор русских текстов // Труды Международного конгресса исследователей русского языка. М. 2001.
10. http://languedoc.philol.msu.ru/ds/imdi_browser?openpath=MPI115093%23
[Интонационный корпус русского языка на сервере языковых архивов МГУ]